

References:

1. Z.M. Li, Z.Z. Guan, Horizontal Well Completion and Stimulation Technology, Beijing, Petroleum Industry Press, 1995.
2. H.M. Guo, Introduction of Production Logging, Beijing, Petroleum Industry Press, 2003.
3. W.P. Luo, Foreign Production Logging Technique for Horizontal Well, Well Logging Technology. 21(1997)380-384.
4. R.K. Yarullin, geophysical studies of existing horizontal wells at a late stage of oil field exploitation. [Text] /A. G. Tikhonov. // Scientific and technical bulletin of AIS " Logger ". - 2010. - No. 000. - P. 3-14.
5. R.K. Yarullin, downhole equipment at the stand - as an obligatory element of testing during development and transfer to production. [Text] / Electronic scientific journal "Oil and Gas Business". - 2012. - No. 3. - S. 300-308.
6. A.R. Yarullin, Testing well tools on the stand as an obligatory checking stage of development and manufacturing application. [Text] / R. Valiullin, R. Yarullin, A. Yarullin. // Electronic scientific journal «Oil and Gas Business». – 2012. - Issue 3. - pp. 309-316.
7. Pat. 2 Russian Federation. A device for calibrating hot-wire sensors for fluid flow velocity [Text] / Patent holders State educational institution of higher professional education "Bashkir State University". – /28; dec. October 28, 2009; publ. May 10, 2011, Bull.

RESEARCH OF THE RANDOM PROCESS LOAD CURRENT OF THE TRANSFORMER SUBSTATION

Khmelnitsky E.

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
of the Department of Electrical Engineering and Electromechanics,
Dniprovsky State Technical University, Kamianske,
Dnipropetrovsk region, Ukraine*

Klyuyev O.

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
of the Department of Electrical Engineering and Electromechanics,
Dniprovsky State Technical University, Kamianske,
Dnipropetrovsk region, Ukraine*

Dehtyar K.

*Bachelor of the Department of Electrical Engineering and Electromechanics,
Dniprovsky State Technical University, Kamianske,
Dnipropetrovsk region, Ukraine*

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ СТРУМУ НАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

Хмельницький Є.Д.

*Кандидат технічних наук, доцент
кафедри Електротехніки і Електромеханіки,
Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське
Дніпропетровська область, Україна*

Клюєв О.В.

*Кандидат технічних наук, доцент
кафедри Електротехніки і Електромеханіки,
Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське
Дніпропетровська область, Україна*

Дехтяр К.Р.

*Бакалавр кафедри Електротехніки і Електромеханіки,
Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське
Дніпропетровська область, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198622>*

Abstract

In article the technique of the analysis of electrical loads of consumers as non-stationary casual processes with hidden periodicities is submitted. The estimation of outcomes of decomposition of casual process in a trigonometrical series happens on the basis of inspection of statistical hypotheses. The obtained performances of investigated casual process can be used for prediction of his extremes, and also for the purposes of optimum control.

Анотація

В статті представлена методика аналізу електричних навантажень потребителів як нестационарних випадкових процесів со скритими періодичностями. Оцінювання результатів розкладання випадкового

процесса в тригонометрический ряд происходит на основании проверки статистических гипотез. Полученные характеристики исследуемого случайного процесса могут быть использованы для прогнозирования его экстремальных значений, а также для целей оптимального управления.

Keywords: load current as a random process, hidden periodicities, trigonometric series, statistical hypothesis, agreement criterion, correlation function.

Ключевые слова: ток нагрузки как случайный процесс, скрытые периодичности, тригонометрический ряд, статистическая гипотеза, критерий согласия, корреляционная функция.

Вступ. Відоме, що існуючі методи дослідження і прогнозування випадкових стаціонарних процесів не застосовні безпосередньо до процесів нестаціонарних. Однак в енергопостачанні побутових і промислових навантажень, навантажень приміських залізниць і т.д. часто приходится зіштовхуватися з нестаціонарністю випадкових процесів струму споживання. Як правило, гістограми, отримані в таких випадках, мають декілька вершин і не апроксимуються нормальним розподілом. Бажано з такого нестаціонарного випадкового процесу виділити, якщо це можливо, детерміновану складову, залежну від часу, і випадковий стаціонарний процес, до якого можуть бути застосовані в залежності від конкретної мети різноманітні методи дослідження.

Мета роботи складається у викладені і практичному застосуванні методики аналізу нестаціонарних випадкових процесів зі схованими періодичностями.

Матеріали і результати досліджень. У загальному випадку нестаціонарного випадкового процесу не існує статистичних методів його дослідження. Однак випадкові процеси в електропостачанні мають добову, тижневу, річну й іншу періодичність у силу періодичності роботи підприємств і транспорту, побутових навантажень. Труднощі обробки нестаціонарного випадкового процесу можна уникнути, якщо як математичну модель прийняти наступне його представлення [1]:

$$x(t) = m(t) + \varepsilon(t), \quad (1)$$

де $x(t)$ – досліджуваний процес; $m(t)$ – математичне очікування, яке залежить від часу; $\varepsilon(t)$ – стаціонарний нормальний процес з параметрами $N(0, \sigma)$.

Передбачається, що нестаціонарність випадкового процесу $x(t)$ обумовлена тільки змінним математичним очікуванням, яке у свою чергу є детермінованою функцією. Тоді центрований випадковий процес $\varepsilon(t) = x(t) - m(t)$ має властивість стаціонарності. Якщо припущення відносно $\varepsilon(t)$ вірні, то при достатньо представницькій вибірці з процесу $x(t)$ середнє значення $\bar{\varepsilon}(t)$ наблизиться до нуля і залишиться тільки детермінована функція $m(t)$. Математичне очікування $m(t)$ в силу періодичності випадкового процесу $x(t)$ може бути

представлене у вигляді ряду Фур'є, коефіцієнти якого визначаються методом найменших квадратів [2].

Таким чином, представимо функцію $m(t)$ відрізком ряду Фур'є:

$$m(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^r (a_i \cos \omega_i t + b_i \sin \omega_i t), \quad (2)$$

де $\omega_i = \frac{2\pi}{T} i$; $i = 1, \dots, r$; T – період першої гармоніки.

Процес збору експериментальних даних припускає здійснення операції дискретизації за часом безперервних реалізацій випадкового процесу. Ця операція звичайно проводиться через рівні проміжки часу $\Delta(t)$. Причому величина інтервалу дискретності $\Delta(t)$ повинна бути такою, щоб значення випадкового процесу на кінцях інтервалу $x(t_j)$ і $x(t_{j+1})$ були некорельовані. Вибір величини $\Delta(t)$ відповідно до зазначеної умови забезпечує, з одного боку, незалежність вибіркового значення процесу $x(t)$, що уможливорює застосування для їх обробки розвинених методів математичної статистики; з іншого боку, можна чекати швидку збіжності ряду Фур'є, тобто таку, коли число членів у розкладанні (2) не перевищить максимального, котре можливо визначити при такому кроці квантування. Загальна кількість вихідних даних при m реалізаціях випадкового процесу буде дорівнювати $n = m \cdot l$ і повинне бути парним. Зареєстровані значення $x(t)$ зручно заносити в таблицю, кожен рядок якої відповідає визначеній реалізації, а число стовпців дорівнює числу значень випадкового процесу l в одній реалізації.

Виразивши відхилення випадкової величини від її математичного очікування, одержимо:

$$\varepsilon(t_j) = x(t_j) - \frac{a_0}{2} - \sum_{i=1}^r (a_i \cos \omega_i t_j + b_i \sin \omega_i t_j), \quad (3)$$

де $j = 1, \dots, n$.

Для оцінки невідомих коефіцієнтів a_0, a_i, b_i вимагатимемо відповідно до методу найменших квадратів [2], щоб

$$S = \sum_{j=1}^n \varepsilon^2(t_j) = \sum_{j=1}^n \left[x(t_j) - \frac{a_0}{2} - \sum_{i=1}^r (a_i \cos \omega_i t_j + b_i \sin \omega_i t_j) \right]^2 \rightarrow \min \quad (4)$$

по змінним a_0, a_i, b_i .

Екстремальне значення виразу (4) виходить у результаті розв'язання системи рівнянь:

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 0; \frac{\partial S}{\partial a_i} = 0; \frac{\partial S}{\partial b_i} = 0. \quad (5)$$

Розв'язання системи (5) істотно спрощується при використанні матричної алгебри. Введемо матрицю:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \cos \omega_1 t_1 & \sin \omega_1 t_1 & \dots & \cos \omega_r t_1 & \sin \omega_r t_1 \\ \frac{1}{2} & \cos \omega_1 t_2 & \sin \omega_1 t_2 & \dots & \cos \omega_r t_2 & \sin \omega_r t_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{2} & \cos \omega_1 t_n & \sin \omega_1 t_n & \dots & \cos \omega_r t_n & \sin \omega_r t_n \end{pmatrix}, \quad (6)$$

яка має n рядків і $2r+1$ стовпців. Далі позначимо

$$c_0 = a_0, c_1 = a_1, c_2 = b_1, \dots,$$

$$c_{2r-1} = a_r, c_{2r} = b_r.$$

Тоді транспонована матриця-стовпець C' запишеться у вигляді:

$$C' = (c_0, c_1, c_2, \dots, c_i, \dots, c_{2r-1}, c_{2r}). \quad (7)$$

У такому випадку рівняння (3) переписуються в такий спосіб:

$$E = X - AC. \quad (8)$$

Вираз (4) у матричній формі запису прийме вигляд:

$$S = E'E = (X - AC)'(X - AC) = X'X - 2C'A'X + C'A'AC. \quad (9)$$

$$\text{де } E' = (\varepsilon(t_1), \varepsilon(t_2), \dots, \varepsilon(t_n)),$$

$$X' = (x_1(t_1), \dots, x_1(t_1),$$

$$x_2(t_1), \dots, x_2(t_1), \dots, x_i(t_1), \dots, x_i(t_1), \dots, x_m(t_1), \dots, x_m(t_1)) \left[\text{cov} \left[x(t_j), x(t_{j+1}) \right] = 0. \quad (12) \right.$$

– вектори-стовпці розмірністю $(n \times 1)$.

Диференціюючи (9) по кожному коефіцієнту c_i , одержимо систему рівнянь:

$$-2A'X + 2A'AC = 0, \quad (10)$$

відкіля оцінки коефіцієнтів \hat{c}_i визначаються з розв'язання системи:

$$\hat{C} = (A'A)^{-1} A'X \quad (11)$$

за умови, що матриця $B = A'A$ – не вироджена. Матриця B з урахуванням властивостей тригонометричних функцій виходить квадратною, діагональною, розміром $(2r+1) \times (2r+1)$.

Як показано в [2], отримані оцінки \hat{c}_i ($i = \overline{0, 2r}$) володіють наступними важливими властивостями: величини \hat{c}_i є незміщеними оцінками коефіцієнтів c_i і не залежать від вигляду розподілу $\varepsilon(t)$; отримані оцінки є найкращими з усіх можливих інших,

$$D[\hat{C}] = D[FX] = FD[X]F' = (A'A)^{-1} A' \sigma^2 EA (A'A)^{-1} = \sigma^2 (A'A)^{-1} = \sigma^2 B^{-1}. \quad (16)$$

Таким чином, за формулою (16) можуть бути визначені дисперсії оцінок коефіцієнтів \hat{c}_i , $i = \overline{0, 1, \dots, 2r}$. Варто підкреслити незалежність цих оцінок, що впливає з діагонального виду матриці B .

отриманих у вигляді лінійної комбінації вихідних даних $x(t_j)$ ($j = \overline{1, n}$). Питання про кількість членів ряду Фур'є, яке потрібно зберегти в розкладанні, визначається перевіркою на значимість оцінок коефіцієнтів за критерієм Стьюдента.

Перш ніж застосувати критерій Стьюдента, необхідно знайти дисперсії оцінок \hat{C} коефіцієнтів C . Вони повинні виражатися через дисперсії вимірюваної величини $x(t_j)$ за допомогою деякої лінійної комбінації, тому що самі оцінки є лінійними комбінаціями результатів виміру $x(t_j)$. У загальному випадку дисперсії є елементами головної діагоналі матриці коваріацій. Зі сказаного вище про відсутність кореляції між сусідніми значеннями випадкового процесу $x(t_j)$ і $x(t_{j+1})$, впливає умова:

$$\text{cov} \left[x(t_j), x(t_{j+1}) \right] = 0. \quad (12)$$

Випадковий процес $x(t)$ відрізняється від стаціонарного процесу $\varepsilon(t)$ з параметрами $N(0, \sigma)$ на величину не випадкової функції $m(t)$, тому розглянуті перетини цього процесу мають однакові дисперсії σ^2 . Тоді з урахуванням (12) впливає вираз для дисперсій $D(X)$ результатів вимірів $x(t_j)$:

$$D(X) = \sigma^2 E, \quad (13)$$

де E – одинична матриця.

Далі визначимо дисперсії оцінок коефіцієнтів \hat{c}_i . Позначимо матрицю

$$(A'A)^{-1} A' = F. \quad (14)$$

Тоді (11) можна записати у вигляді:

$$\hat{C} = FX \quad (15)$$

і матриця дисперсій оцінок визначиться як результат наступних перетворень:

Тому що σ^2 – величина невідома, то вона замінюється на оцінку S^2 дисперсій у перетинах випадкового процесу $x(t)$, обумовлену за формулою [3]:

$$S^2 = \frac{(X - A\hat{C})(X - A\hat{C})}{v}, \quad (17)$$

де $v = n - 2r - 1$ - число ступенів свободи.

Якщо матриця дисперсій оцінок коефіцієнтів ряду Фур'є визначається виразом

$$D[\hat{C}] = S^2 B^{-1}, \quad (18)$$

то погрішність оцінок коефіцієнтів

$$t_{i,v} = \frac{|\hat{c}_i - c_i|}{\sqrt{D\hat{c}_i}} \quad (19)$$

має розподіл Стьюдента зі $v = n - 2r - 1$ ступенями свободи.

Гіпотеза H_0 , що перевіряється, полягає в тому, що $c_i = 0$. При цьому, якщо значення $t_{i,v}$, обчислено за (19), виявляється більше критичного $t_{кр}$ для даного рівня значимості $q\%$, то гіпотеза H_0 відкидається, і оцінка приймається значимою [4]: $\hat{c}_i \neq 0$. У випадку, якщо виконується зворотна умова, то оцінка коефіцієнта \hat{c}_i вважається незначущою, і даний член розкладання відкидається.

Варто підкреслити, що якщо досліджуваний процес $x(t)$ у дійсності є стаціонарним, то всі коефіцієнти в розкладанні (2) виявляться статистично незначущими за винятком коефіцієнта a_0 [5].

Після того як виконана апроксимація функції $m(t)$ рядом Фур'є, по отриманих величинах $\varepsilon(t_j)$ будуємо гістограму і перевіряємо нормальність розподілу за критерієм хі-квадрат χ^2 .

Для перевірки гіпотези H_0 про рівність дисперсій процесу в різні моменти часу можна застосувати критерій Кокрена. У кожному перетині випадкового процесу $\varepsilon(t_k)$ ($k = \overline{1, l}$) обчислюється оцінка дисперсії S_k^2 . З l дисперсій S_k^2 вибирається максимальна:

$$S_{\max}^2 = \max(S_1^2, S_2^2, \dots, S_l^2). \quad (20)$$

Якщо значення статистики

Рисунок 1 Графік навантаження силового трансформатора

$$G = \frac{S_{\max}^2}{S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_l^2} \quad (21)$$

виявиться менше $G_{кр}$, знайденого по таблицях [4] для $v = m - 1$ ступенів свободи, l дисперсій і заданого рівня значимості, то гіпотеза про рівність дисперсій приймається.

Подальше дослідження укладається в рамки методів, застосовуваних для стаціонарних процесів. Спектральна щільність і кореляційна функція виражаються взаємно одна через іншу перетвореннями Фур'є:

$$R(\tau) = \int_0^{\infty} S(f) \cos 2\pi f \tau df,$$

$$S(f) = 4 \int_0^{\infty} R(\tau) \cos 2\pi f \tau d\tau, \quad (22)$$

а нормована кореляційна функція і нормована спектральна щільність запишуться у вигляді:

$$\rho(\tau) = \frac{R(\tau)}{D}, \quad s(f) = \frac{S(f)}{D}, \quad (23)$$

де D – дисперсія обчислена по одній реалізації процесу $\varepsilon(t)$ утвореної як сума m реалізацій такої ж загальної тривалості.

Функції $\rho(\tau)$ й $s(f)$ аналогічно зв'язані перетвореннями Фур'є:

$$\rho(\tau) = \int_0^{\infty} s(f) \cos 2\pi f \tau df,$$

$$s(f) = 4 \int_0^{\infty} \rho(\tau) \cos 2\pi f \tau d\tau. \quad (24)$$

Для перевірки ефективності викладеної вище розрахункової методики був здійснений аналіз результатів виміру випадкового процесу зміни діючого значення струму в одній з фаз вторинної обмотки трансформатора тиристорного перетворювача одного з прокатних цехів Криворізького металургійного комбінату. Усього було зроблено 2320 вимірів струму з інтервалом між вимірами в одну секунду. У такий спосіб був отриманий вихідний випадковий процес, який наведений на рисунку 1.

Рисунок 2 Математичне очікування випадкового процесу зміни навантаження силового трансформатора

Після того, як були узяті перші п'ятнадцять гармонік ряду ($r = 15$), програма, написана мовою

програмування середовища Matlab, здійснила розрахунок оцінок коефіцієнтів ряду Фур'є за формулою (11). При цьому отримані наступні результати:

- оцінка постійної складової ряду $\hat{a}_0 = 1758$;
- значення амплітуд косинусоїдальних складових $\hat{a}_1, \dots, \hat{a}_{15}$: -52.6, 6.5, 101.7, 2.2, 57.1, -19.3, 24.1, -23.3, 19.2, -55.6, -4.1, -5.9, 33.9, -2.2, 9.1;
- значення амплітуд синусоїдальних складових $\hat{b}_1, \dots, \hat{b}_{15}$: 62.1, -42.7, 29.1, 11.5, -17.7, -6.5, -16.8, -26.6, -14.1, 14.9, 7.2, 0.73, -7.7, -1.3, -5.4.

Оцінка дисперсії випадкового процесу, визначена за формулою (17), $S^2 = 1908$ і $S = 43.68$.

Величини дисперсій оцінок коефіцієнтів $\hat{a}_0, \hat{a}_i, \hat{b}_i$ відповідно до (18) дорівнюють: $Da_0 = 3.37$, $Da_i = Db_i = 1.72$, $i = 1, \dots, r$.

Далі за формулою (19) обчислені значення t – статистики Стьюдента, записані в наступному порядку $t_{\hat{a}_0}, t_{\hat{a}_1}, t_{\hat{b}_1}, t_{\hat{a}_2}, t_{\hat{b}_2}, \dots, t_{\hat{a}_r}, t_{\hat{b}_r}$: 956.4, 39.4, 49.1, 4.9, 33.4, 77.6, 22.6, 1.7, 8.8, 44.2, 13.1, 14.9, 4.9, 18.6, 12.9, 17.9, 20.5, 14.7, 10.9, 42.8, 11.5, 3.2, 5.5, 4.6, 0.57, 26.3, 5.97, 1.67, 1.04, 7.03, 4.16.

Критичне значення для $\nu = 2289$ і рівні значимості $q = 5\%$ по таблицях [4] дорівнює 1.97. Після перевірки значимості оцінок коефіцієнтів a_i і

Рисунок 3 - Стаціонарний процес змінення навантаження силового трансформатора, який накладається на періодичну складову

По (21) обчислюється значення статистики Кохрана $G = 0.0464$. Табличне значення для довірчої імовірності 0.95, кількості порівнюваних дисперсій 29 і ступенів свободи $\nu = 79$ дорівнює $G_{кр} = 0.0545$. З нерівності $G < G_{кр}$ випливає, що дані вибірки з імовірністю 0.95 не суперечать гіпотезі про рівність дисперсій. Таким чином, центрований випадковий процес є стаціонарним і його графік наведений на рисунку 3.

Після визначення статистичної кореляційної функції процесу $\varepsilon(t)$ і побудови її графіка виникає необхідність апроксимації кореляційної функції аналітичним виразом, зручним при подальшому дослідженні. Для згладжування залежності $\rho^*(\tau)$, використовуємо функцію виду:

$$\rho(\tau) = e^{-a|\tau|}. \quad (25)$$

b_i за критерієм Стьюдента отримані наступні результати: статистично незначущими виявилися оцінки $\hat{a}_4, \hat{b}_{12}, \hat{a}_{14}, \hat{b}_{14}$ і їхні значення приймаються рівними нулю. Графік детермінованої періодичної складової досліджуваного процесу наведений на рисунку 2.

Для стаціонарності центрованого процесу $\varepsilon(t)$ необхідне виконання умови сталості дисперсії. Для цього визначається оцінка дисперсії S_k^2 в кожному перетині випадкового процесу $\varepsilon(t)$.

Нижче наведені результати обчислень у порядку $S_1^2, S_2^2, \dots, S_{29}^2$: 2405.4, 1762.1, 1703.9, 2007.4, 2101.1, 1499.7, 2148.2, 1650.3, 1559.7, 1210.8, 1479.8, 2087.7, 1600.9, 1582.8, 1852.1, 1748.8, 2563.3, 1563.1, 1621.9, 1882.7, 1825.7, 2130, 2305.4, 1846.5, 1780.4, 2001.1, 1701.3, 1812.7, 2438.4.

Визначається максимальне значення і сума дисперсій: $S_{\max}^2 = S_{17}^2 = 2563.3$, $\sum_{i=1}^{29} S_i^2 = 55203$.

Рисунок 4 Графіки функції $\rho^*(\tau)$ та залежності $\rho(\tau)$, яка її апроксимує

Для визначення параметра a використовується метод найменших квадратів. Застосовуючи даний підхід, складається наступне нелінійне рівняння відносно параметра a :

$$\sum_{i=1}^l \tau_i \rho^*(\tau_i) e^{-a\tau_i} - \sum_{i=1}^l \tau_i e^{-2a\tau_i} = 0, \quad (26)$$

де $\rho^*(\tau_i)$ – значення емпіричної нормованої кореляційної функції в моменти часу τ_i .

Вирішуючи рівняння (26) методом бісекції, знаходимо $a = 0.318$. Тоді аналітичний вираз нормованої кореляційної функції має вигляд:

$$\rho(\tau) = e^{-0.318|\tau|}. \quad (27)$$

Згладжена функція $\rho(\tau)$ і емпірична функція $\rho^*(\tau)$ показані на рисунку 4.

Кореляційна функція характеризує взаємозв'язок ординат графіка навантаження, визначає порядки частот, їх співвідношення і тим самим однозначно зв'язана з функцією розподілу енергії процесу по частотах, тобто спектральною щільністю.

$$s(f) = 4 \int_0^{\infty} e^{-at} \cos 2\pi f t dt = \frac{4a}{a^2 + 4\pi^2 f^2} = \frac{15.88}{15.76 + 4\pi^2 f^2} \quad (28)$$

Графік функції $s(f)$ наведений на рисунку 5.

Спектральна щільність показує питому потужність випадкового процесу струму навантаження, що приходить на одиничні інтервали частоти.

Висновки. У даній роботі викладається загальний підхід до аналізу нестационарних випадкових процесів із прихованими періодичностями, які визначаються режимом електроспоживання промислових підприємств. Пропонується у якості матема-

тичної моделі прийняти представлення досліджуваного випадкового процесу у виді суми детермінованої функції із змінним математичним очікуванням і стаціонарного нормального процесу з нульовим математичним очікуванням. Віднімаючи із нестационарного випадкового процесу змінне математичне очікування, отримаємо центрований випадковий процес, середнє значення якого при досить представницькій виборці наблизиться до нуля і залишиться тільки детермінована функція.

Рисунок 5 – Графік однобічної нормованої спектральної щільності випадкового процесу $x(t)$

У силу періодичності досліджуваного випадкового процесу математичне очікування може бути представлено у вигляді ряду Фур'є, коефіцієнти якого визначаються методом найменших квадратів за умовою мінімізації суми ординат центрованого випадкового процесу.

Питання щодо кількості членів ряду Фур'є, які необхідно зберегти у розкладенні, розв'язується перевіркою на значимість оцінок коефіцієнтів за критерієм Стьюдента із попереднім визначенням величини дисперсії оцінок коефіцієнтів. Перевірка гіпотези про рівність дисперсії у різні моменти часу розраховується на основі критерію Кокрена. У розрахунках коефіцієнтів Фур'є взяті перші п'ятнадцять гармонік з визначенням оцінки постійної складової та значень амплітуд синусних і косинусних складових.

Як відомо для стаціонарної випадкової функції, окрім сталості математичного очікування, необхідно мати сталість дисперсії. За даними вибірки із центрованого випадкового процесу побудована імпірична функція щільності розподілу. Узгодження імпіричного і теоретичного розподілів перевіря-

лося за критерієм Пірсона, у результаті чого з вірогідністю 0,95 немає підстав відкинути гіпотезу щодо нормальності розподілу. Кореляційна функція детермінованого процесу визначена через кореляційні моменти. Апроксимація виконана стандартною експоненціальною залежністю.

Отримані характеристики досліджуваного випадкового процесу можуть бути використанні для прогнозування його екстремальних значень а також для цілей оптимального керування.

Список литературы:

1. Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций. - М.: Наука, 1968. - 464с.
2. Серебренников М. Г. Первозванский А.А. Выявление скрытых периодичностей. - М.: Наука, 1965. - 234 с.
3. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ (Подход с использованием ЭВМ). - М.: Мир, 1982. - 488 с.
4. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. - М.: Наука, 1983. - 416с.
5. Бендат Дж., Пирсол А. Измерение и анализ случайных процессов. - М.: Мир, 1974. - 464с.